

Διδάσκοντας μέσα από τον εσωτερικό μας κόσμο. Μια ξεχασμένη και υποδειγματική διδασκαλία του Henri Poincaré: “Κοιτάζοντας να πέφτει ένα Μήλο”.

Του Στέλιου Τσεκούρα-φυσικού.

March 17, 2018.

Αυτό που λένε τα πράγματα.

Στα 1911, κυκλοφόρησε στο Παρίσι ένα βιβλίο με τίτλο: **Ce que disent les choses** (Αυτό που λένε τα πράγματα), το οποίο περιείχε πέντε άρθρα γραμμένα, ένα χρόνο νωρίτερα, από τον θεωρούμενο τελευταίο οικουμενικό μαθηματικό Henri Poincaré (1854-1912) στο περιοδικό για παιδιά **Au seuil de la vie** (Στο κατώφλι της ζωής). Το βιβλίο αυτό επανεκδόθηκε, ξανά στο Παρίσι, από τις εκδόσεις Hermann στα 2010, σε επιμέλεια Christian Gerini.

Στη συνέχεια παρουσιάζω, σε δική μου μετάφραση¹, ένα από τα πέντε άρθρα του εν λόγω βιβλίου. Εκείνο το οποίο έχει τίτλο **Regardant tomber une Pomme** (Κοιτάζοντας να πέφτει ένα Μήλο) και αναφέρεται στο σχετικό με την Παγκόσμια Έλξη έργο του Isaac Newton (1642-1727). [Έχω διατηρήσει τα Σχήματα της αρχικής (1910) έκδοσης.]

Αφού είναι αλήθεια ότι *μια εικόνα ισοδυναμεί με χίλιες λέξεις*, παραθέτω φωτογραφία της επιτύμβιας πλάκας του Newton στο Αββαείο του Westminster όπου είναι θαμμένος.

Η επιγραφή γράφει: “*Εδώ έχει αποτεθεί εκείνο το οποίο υπήρξε θνητό από τον Isaac Newton.*”

¹ Τα ενδεχόμενα λάθη (ή οι παραλείψεις) της οποίας με βαραίνουν κατ'αποκλειστικότητα. Σ.Τ.

Κοιτάζοντας να πέφτει² ένα μήλο.

Henri Poincaré.

Η σκηνή διαδραματίζεται σε δημοτικό σχολείο.
ΠΡΟΣΩΠΑ: Ο Δάσκαλος και δύο από τους μαθητές του, ο Pierre (Πιέρ) και ο Jacques (Ζακ).

Pierre: Κύριε, στο χθεσινό μάθημα Υπαγόρευσης³ (Dictée) είπαμε ότι ο Newton ανακάλυψε το μυστικό του κόσμου κοιτάζοντας να πέφτει ένα μήλο. Τι σημαίνει αυτό;

Jacques: Έχω δει πολλές φορές να πέφτουν μήλα αλλά δεν ανακάλυψα απολύτως τίποτα.

Δάσκαλος: Οι ιδιοφυείς άνθρωποι βρίσκουν θέματα για στοχασμό σε γεγονότα τα οποία οι αμόρφωτοι και οι άξεστοι θεωρούν στερημένα ενδιαφέροντος. Αρκετοί άνθρωποι πριν από τον Newton είχαν δει μήλα να πέφτουν αλλά δεν έβγαλαν κανένα συμπέρασμα. Και εμείς θα είχαμε δράσει, χωρίς αμφιβολία, με τέτοιο τρόπο αν βρισκόμασταν στη θέση τους, αλλά σήμερα μπορώ να εκμεταλλευτώ την ανακάλυψη του Newton και να σας εξηγήσω ποιά ήταν η αλληλουχία των σκέψεών του.

Ας ξεκινήσουμε. Όταν ένα μήλο αποκολλάται από το δέντρο, προς ποιά κατεύθυνση κινείται;

Pierre: Από πάνω προς τα κάτω.

Δάσκαλος: Τι σημαίνει από πάνω προς τα κάτω; Γνωρίζετε ότι η Γη είναι στρογγυλή. Κοιτάξτε, σχεδιάζω εδώ (Σχήμα 1) τη μορφή της Γης. Στο Β είναι η Γαλλία και εκεί σχεδιάζω έναν γάλλο ο οποίος έχει το κεφάλι στο Α και τα πόδια στο Β. Δίπλα από αυτόν, στο C, υπάρχει μια μηλιά. Αν ένα μήλο ξεκολλήσει από το C, προς ποιά κατεύθυνση θα πέσει;

² Η έμφαση στη γαλλική πρόταση δίνεται στην διαδικασία της πτώσης και όχι στο μήλο. Έχοντας την έμφαση αυτή στο μυαλό μας κατανοούμε καλύτερα την λογική του κειμένου. Σ.Τ.

³ Μάθημα, στα γαλλικά σχολεία της εποχής, κατά το οποίο ο δάσκαλος υπαγορεύει ένα κείμενο που οι μαθητές προσπαθούν να γράψουν με την σωστή ορθογραφία.

Pierre: Από το C προς το D.

Δάσκαλος: Τώρα εδώ στο E θα έχουμε την Νέα Ζηλανδία. Σχεδιάζω έναν νεοζηλανδό που έχει το κεφάλι στο F και τα πόδια στο E. Βλέπετε ότι τα πόδια του βρίσκονται απέναντι από τα πόδια του γάλλου. Σχεδιάζω δίπλα του μια μηλιά στο H. Αν ένα μήλο ξεκολλήσει από τη μηλιά τι θα κάνει; Θα πάει από το H προς το K ή από το H προς το L;

Pierre: Από το H προς το L.

Jacques: Από το H προς το K.

Δάσκαλος: Εξηγείστε τους λόγους που το είπατε αυτό. Και πρώτα εσύ Pierre, γιατί πιστεύεις ότι θα πάει από το H προς το L;

Pierre: Διότι πηγαίνει προς τα κάτω και το L είναι πιο κάτω από το H.

Δάσκαλος: Οπότε ο νεοζηλανδός θα δει το μήλο να απομακρύνεται από τη Γη, να ανεβαίνει πιο πάνω από το κεφάλι του και να χάνεται στο διάστημα. Και ο νεοζηλανδός που δεν είναι δεμένος σε τίποτα, πως θα κρατηθεί; Δεν θα πέσει κι εκείνος προς το L, προς εκείνο που αποκάλεσες κάτω;

Pierre: Πράγματι, δεν καταλαβαίνω πως μπορεί να στέκεται με το κεφάλι προς τα κάτω.

Δάσκαλος: Οι αρχαίοι επιχειρηματολογούσαν για πολλά χρόνια όπως εσείς. Πίστευαν επίσης ότι δεν μπορούμε να σταθούμε με το κεφάλι προς τα κάτω και ότι η μισή Γη ήταν ακατοίκητη. Αλλά τον καιρό του Newton γνωρίζαμε ήδη το αντίθετο επειδή είχαμε πάει στο άλλο άκρο της Γης, στους αντίποδες όπως λέμε.

Pierre: Αλλά τότε πως είναι δυνατό αυτό;

Δάσκαλος: Εσείς, οι γάλλοι, μπαίνετε στον πειρασμό να πείτε ότι ο νεοζηλανδός έχει το κεφάλι προς τα κάτω, αλλά ο νεοζηλανδός θα πει ότι εσείς είστε που έχετε το κεφάλι προς τα κάτω, διότι αυτό που εκείνος ονομάζει πάνω είναι το δικό του κεφάλι. Στην πραγματικότητα, παντού το κάτω είναι η Γη, είναι η πλευρά των ποδιών, το πάνω είναι η πλευρά του κεφαλιού. Οποιαδήποτε κι αν είναι η χώρα στην οποία πέφτει το μήλο, το μήλο θα πάει από πάνω προς τα κάτω δηλαδή προς τη Γη, πάνω στην διεύθυνση των μικρών βελών που σχεδιάζω στο Σχήμα 1.

Φθάνω τώρα σε κάτι άλλο. Υποθέτω ότι αντί να αφήσουμε το μήλο να πέσει, το πετάμε οριζόντια. Τι θα συμβεί;

Pierre: Θα πέσει λίγο πιο μακριά.

Δάσκαλος: Σταθείτε, σχεδιάζω εδώ τη Γη. Πετάτε το μήλο από το A. Θέλετε να μου σχεδιάσετε την καμπύλη που θα διαγράψει πέφτοντας; (ΣΧΗΜΑ 2)

(Ο Pierre σχεδιάζει την καμπύλη AB.)

FIGURE 2

Δάσκαλος: Κι αν το πετάξετε πιο δυνατά;

Pierre: Θα πέσει ακόμα πιο μακριά. Έτσι.

(Σχεδιάζει την καμπύλη AC.)

Δάσκαλος: Και τώρα τι θα συμβεί αν το πετάμε ολοένα και πιο δυνατά; Προφανώς κανενας μας δεν είναι τόσο δυνατός που να του δώσει μια τέτοια ταχύτητα, αλλά τίποτε δεν μας εμποδίζει να φανταστούμε έναν γίγαντα πολύ πιο δυνατό από εμάς.

Jacques: Θα έρθει μια στιγμή κατά την οποία θα περάσει στην άλλη πλευρά της Γης.

Δάσκαλος: Και τότε, τι σκέφτεστε ότι θα γίνει; Προσπαθήστε να σχεδιάσετε την καμπύλη που θα διαγράψει.

(Ο Pierre σχεδιάζει την καμπύλη AH.)

Δάσκαλος: Τότε τι θα σκεφτεί ο νεοζηλανδός που βρίσκεται στο P; Θα δει το μήλο να υψώνεται ολοένα και πιο ψηλά στον αέρα και να χάνεται στο διάστημα, σαν αερόστατο το οποίο έχασε έρμα (lest).

Jacques: Όχι, το μήλο θα προχωράει πλησιάζοντας την Γη και θα πέσει ξανά στην Νέα Ζηλανδία.

(Σχεδιάζει την καμπύλη AP)

Δάσκαλος: Καλώς, αλλά ας πετάξουμε το μήλο ακόμα πιο δυνατά. Τι θα συμβεί τότε;

Pierre: Θα πέσει πιά μακριά από την Νέα Ζηλανδία, θα κάνει περισσότερη από μισή περιστροφή.

Jacques: Ή μάλλον δεν θα ξαναπέσει ποτέ.

Δάσκαλος: Καλά θα δούμε ποιός από τους δύο σας έχει δίκιο. Υποθέτω ότι ένα βλήμα εκτοξεύεται από ένα τουφέκι. Όσο πιο γρήγορα βγαίνει από το τουφέκι, τόσο λιγότερο καμπυλωμένη θα είναι η διαδρομή που θα ακολουθήσει, και, όπως θα σας πουν όταν πάτε στο στρατό, τόσο περισσότερη 'τεντωμένη' θα είναι η τροχιά του. Γι'αυτό αναζητούμε πυρίτιδες οι οποίες να εκτοξεύουν τα βλήματα όσο το δυνατόν γρηγορότερα, διότι όσο πιο 'τεντωμένη' είναι η τροχιά του, τόσο μεγαλύτερη τόσο μεγαλύτερη πιθανότητα έχουμε να φθάσουμε τον εχθρό.

FIGURE 3

FIGURE 4

Υποθέτω ότι ο εχθρός θα είναι στη θέση AB (ΣΧΗΜΑ 3) και θεωρείτε ότι είναι πιο μακριά, στο

A'B'. Σημαδεύετε επομένως το σημείο B'. Αν χρησιμοποιείτε ένα παλαιό τουφέκι Gras⁴ το βλήμα σας θα ακολουθήσει την τροχιά CMB' και θα περάσει πάνω από το κεφάλι του εχθρού στο A. Αν πυροβολείτε με ένα τουφέκι Lebel, του οποίου η τροχιά είναι λιγότερο καμπυλωμένη, το βλήμα σας θα ακολουθήσει την καμπύλη CNB και θα πετύχει τον εχθρό στο στήθος. Γιατί; Διότι οι νέες πυρίτιδες εκτοξεύουν τα βλήματα πιό δυνατά από τις παλαιές.

Εκείνο που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι, όσο πιο γρήγορα κινείται το βλήμα τόσο πιο ευθύγραμμα (droit) πηγαίνει, και τότε, υποθέστε ότι έχουμε πυρίτιδες ικανές να εκτοξεύσουν ένα βλήμα χίλιες φορές πιο γρήγορα από τις τωρινές. Προφανώς, δεν είμαστε κοντά στην επινώσή τους αλλά οι υποθέσεις δεν μας στοιχίζουν τίποτε. Τι θα συμβεί;

Pierre: Το βλήμα ή το μήλο θα συνεχίσει ευθύγραμμα.

Δάσκαλος: Δηλαδή κατά μήκος της AH (ΣΧΗΜΑ 4). Με κανονικές ταχύτητες θα διέγραφε την καμπύλη AB. Ακολουθώντας την AB θα προχωρούσε κατεβαίνοντας.

Pierre: Και ακολουθώντας την AH δεν θα ανεβαίνει, ούτε θα κατεβαίνει.

Δάσκαλος: Προσοχή! Τι είναι το ανεβαίνω, τι είναι το κατεβαίνω; Τι είναι το πάνω, τι είναι το κάτω; Θυμηθείτε όσα σας είπα για τον νεοζηλανδό: Το κάτω είναι από την πλευρά των ποδιών, που είναι η πλευρά της Γης, ανεβαίνω σημαίνει απομακρύνομαι από το κέντρο της Γης, κατεβαίνω σημαίνει το πλησιάζω. Και καλά, όταν ακολουθούμε την AH το πλησιάζουμε ή απομακρυνόμαστε από αυτό;

Jacques: Απομακρυνόμαστε από το κέντρο.

Δάσκαλος: Επομένως κατεβαίνουμε. Και επομένως αν το μήλο εκτοξευτεί με πολύ μεγάλη ταχύτητα ανεβαίνει. Αν, αντίθετα, εκτοξευτεί με μικρή ταχύτητα κατεβαίνει, οπότε μπορούμε να βρούμε μια ενδιάμεση ταχύτητα για την οποία ούτε θα ανεβαίνει, ούτε θα κατεβαίνει. Αυτό σημαίνει ότι θα παραμένει έκτοτε στην ίδια απόσταση από το κέντρο της Γης και επομένως, τι θα κάνει;

Jacques: Θα διαγράφει κύκλο κάνοντας τον γύρο της Γης πάνω στην AC.

Pierre: Θα έπρεπε να το εκτοξεύσουμε αρκετά γρήγορα για να το κάμει αυτό.

Δάσκαλος: Ω ναι, επειδή θα έκανε έτσι το γύρο του κόσμου σε μιάμιση ώρα, ενώ τα πιο γρήγορα τραίνα που διαθέτουμε σήμερα θα χρειάζονταν 15 μέρες, αν μπορούσαμε να κατασκευάσουμε μια απευθείας γραμμή με γέφυρες πάνω από τις θάλασσες.

Pierre: Οπότε δεν θα δούμε ποτέ ένα μήλο να κάνει ένα παρόμοιο γύρο.

Δάσκαλος: Αλλά, συγχωρέστε με. Αν κοιτάξετε τον ουρανό θα δείτε εκεί ένα χοντρό μήλο, ένα τεράστιο μήλο το οποίο κάνει με αυτόν τον τρόπο το γύρο της Γης. Αυτό το μήλο είναι η Σελήνη.

Jacques: Επομένως είναι επειδή εκτοξεύτηκε πολύ γρήγορα που δεν πέφτει πάνω στη Γη.

Δάσκαλος: Ακριβώς όπως το μήλο για το οποίο μιλούσαμε πριν από λίγο.

Pierre: Αλλά πηγαίνει άραγε αρκετά γρήγορα για αυτό; Μας είπατε ότι το μήλο έπρεπε να εκτοξευτεί πολύ δυνατά για να κάνει το γύρο της Γης σε μιάμιση ώρα, ενώ η Σελήνη χρειάζεται περίπου ένα μήνα.

Δάσκαλος: Αλλά κατ'αρχάς η Σελήνη είναι πολύ μακριά, έχει επομένως πιο μεγάλο γύρο να διανύσει, αλλά δεν βρίσκεται σε αυτό ο κύριος λόγος. Βλέπετε ότι όλα τα σώματα που είναι τοποθετημένα κοντά στην επιφάνεια του πλανήτη μας πηγαίνουν προς τα κάτω, δηλαδή προς τη Γη. Φαίνεται ότι έλκονται από τη Γη. Φαίνεται φυσικό να υποθέσουμε ότι τα σώματα τα οποία βρίσκονται σε κάποια απόσταση από τη Γη θα έλκονται επίσης, αλλά ότι θα έλκονται λιγότερο. Καθώς η Σελήνη βρίσκεται πιο μακριά από το κέντρο της Γης απότι το μήλο, θα έλκεται λιγότερο, θα έχει λιγότερη τάση να πέσει. Αρκεί επομένως, προκειμένου να μην πέσει, να έχει μια λιγότερο μεγάλη ταχύτητα.

Με ποιό τρόπο αυτή η έλξη θα μειώνεται καθώς αυξάνει η απόσταση; Αυτό βρήκε ο Newton, συγκρίνοντας ακριβώς την ταχύτητα του μήλου με εκείνη της Σελήνης. Αν η γίνει 2 φορές μεγαλύτερη, η έλξη γίνεται 4 φορές μικρότερη, επειδή 2.2 κάνουν 4. Αν η απόσταση γίνει 3 φορές μεγαλύτερη, η έλξη γίνεται 9 φορές μικρότερη, διότι 3.3 κάνουν 9, και καθώς η Γη είναι 60 φορές μακρύτερα από το κέντρο της Γης απότι το μήλο, η τάση της να πέσει είναι 3600 φορές μικρότερη,

4 Τα τουφέκια αυτά υπήρξαν γνωστά στην Ελλάδα με την ονομασία *γκράδες*, λέξη η οποία μμείται ηχητικά το όνομα του γάλλου κατασκευαστή τους.

διότι 60.60 κάνουν 3600.

Ας συνεχίσουμε: δεν υπάρχουν κάτοικοι στη Σελήνη, αλλά υπάρχουν αντικείμενα, πέτρες. Τι σκέπτεσθε ότι θα έκανε μια από αυτές τις πέτρες αν αφηνόταν στον εαυτό της πάνω στην πλαγιά ενός σεληνιακού βουνού;

Pierre: Θα έπεφτε στη Σελήνη.

Δάσκαλος: Επομένως η Σελήνη έλκει τις πέτρες της Σελήνης, όπως η Γη έλκει τις δικές της. Και αν ένας κάτοικος ενός πλανήτη, του Άρη για παράδειγμα, στραβοπατήσει θα πέσει στην επιφάνεια του πλανήτη του, όπως θα πέφταμε, σε παρόμοια περίπτωση, πάνω στην επιφάνεια της Γης. Αυτό επιβάλλεται, διότι χωρίς αυτό δεν θα μπορούσαν να παραμείνουν στον πλανήτη τους, θα εκτοξεύονταν στο διάστημα.

Jacques: Δηλαδή οι κάτοικοι του Άρη και τα μήλα του Άρη έλκονται από τον Άρη, όπως εμείς και τα μήλα ελκόμαστε από τη Γη.

Δάσκαλος: Και γιατί τα μήλα του Άρη έλκονται από τον Άρη και όχι από τη Γη; Δεν γνωρίζετε; Αλλά, κατ'αρχάς, είναι σωστό αυτό; Μόλις προ ολίγου είδαμε ότι οι πέτρες της Σελήνης έλκονται από τη Σελήνη και από την άλλη ότι η Σελήνη έλκεται από τη Γη και γι'αυτό γυρίζει γύρω από τη Γη χωρίς να πέφτει. Αλλά τι είναι η Σελήνη; Είναι κάτι σαν τη Γη, μια μάζα από πέτρες, είναι το σύνολο των πετρών της Σελήνης, επομένως οι πέτρες της Σελήνης έλκονται τόσο από τη Σελήνη όσο και από τη Γη. Και τότε δεν είναι φυσικό να σκεφτούμε ότι και εμείς επίσης ελκόμαστε και από τη Γη και από τη Σελήνη, και γιατί ελκόμαστε από τη Σελήνη χωρίς να ελκόμαστε από τον Άρη και τους άλλους πλανήτες;

Pierre: Και από τον Ήλιο;

Δάσκαλος: Α να που εδώ ήθελα να φτάσω. Γνωρίζετε ότι η Γη και οι πλανήτες γυρίζουν γύρω από τον Ήλιο, όπως η Σελήνη γυρίζει γύρω από τη Γη. Αυτό πρέπει να γίνεται για τον ίδιο λόγο. Η Σελήνη γυρίζει γύρω από τη Γη επειδή τείνει να πέσει πάνω στη Γη και έχει εκτοξευτεί σαν βλήμα. Αν η Γη γυρίζει γύρω από τον Ήλιο είναι ότι τείνει να πέσει πάνω στον Ήλιο, επομένως έλκεται από τον Ήλιο. Και τότε μελετώντας την καμπύλη που έχει διαγράψει η Γη, συγκρίνοντας τις ταχύτητες και τις αποστάσεις των διαφορετικών πλανητών ο Newton είδε με ποιο τρόπο μεταβάλλεται αυτή η έλξη. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο με εκείνο που πετύχαμε πριν από λίγο, συγκρίνοντας τη Σελήνη με το μήλο. Η έλξη γίνεται 4, 9, 100 φορές μικρότερη όταν η απόσταση γίνεται 2, 3, 10 φορές μεγαλύτερη.

Και όπως σας έλεγα πριν από λίγο, δεν έλκει μόνο ο Ήλιος κάθε πλανήτη είναι και όλοι οι άλλοι πλανήτες που τον έλκουν και τότε καταλαβαίνετε πόσο πολύπλοκο είναι αυτό. Οι σοφοί κατόρθωσαν ωστόσο να το αναγνωρίσουν αυτό και είδαν ότι ο νόμος του Newton είναι σωστός, διότι επιτρέπει να υπολογίσουμε με ακρίβεια και πολύ νωρίτερα τις θέσεις των άστρων. Ο κομήτης του Halley είχε έρθει το 1835, για 75 χρόνια εξαφανίστηκε εντελώς. Στα 1910 τον περιμέναμε. Στρέψαμε προς την κατάλληλη περιοχή του ουρανού, από όπου αναμενόταν να έρθει, μια φωτογραφική πλάκα και όταν την εμφανίσαμε βρήκαμε, ακριβώς στην προβλεφθείσα θέση, ένα μικρό ίχνος, πολύ μικρό επειδή ο κομήτης βρισκόταν ακόμη πολύ μακριά.

Εδώ και μισό αιώνα ο Le Verrier⁵ διαπίστωσε ότι ο πλανήτης Ουρανός δεν βρισκόταν στη θέση του. Πως συνέβαινε κάτι τέτοιο; Δεν σκέφτηκε ούτε για μια μόνο στιγμή ότι ο πλανήτης δεν ακολουθούσε τον νόμο του Newton. Υπέθεσε ότι είχε διαταραχτεί από την έλξη κάποιου άγνωστου άστρου. Ο νόμος του Newton ήταν εκείνος που του επέτρεπε να υπολογίσει που βρισκόταν αυτό το άστρο. Λέει στους αστρονόμους: εκεί πρέπει να κοιτάξουμε! Και ακριβώς εκεί κατεύθυναν εκείνοι τα τηλεσκόπιά τους και βρήκαν τον νέο πλανήτη Ποσειδώνα (Neptune).

Pierre: Δηλαδή κι εμείς επίσης ελκόμαστε από τον Ήλιο;

Δάσκαλος: Ακριβώς. Καθώς ο Ήλιος είναι πολύ πιο χοντρός από τη Γη θα μας τραβούσε πολύ περισσότερο αν βρισκόταν στην ίδια απόσταση, αλλά βρίσκεται πολύ πιο μακριά και γι'αυτό μας έλκει πολύ λιγότερο. Όταν ο Ήλιος βρίσκεται πάνω από τον ορίζοντα μας έλκει προς τα πάνω την ίδια στιγμή που η Γη μας έλκει προς τα κάτω. Αν η Γη κερδίζει είναι διότι βρίσκεται πιό κοντά και

5 Urbain Le Verrier (1811-1877), γάλλος μαθηματικός ειδικευμένος στην Ουράνια Μηχανική. Στο κείμενο ο Poincaré αναφέρεται στην ανακάλυψη που έγινε από τον γερμανό αστρονόμο Johann Galle στο αστεροσκοπείο του Βερολίνου, στις 23 Σεπτεμβρίου 1846.

γι'αυτό παραμένουμε καθηλωμένοι (cloués) στη Γη.

Και αν η Γη μας έλκει είναι ότι κάθε μιά από τις πέτρες της μας έλκει, αφού η Γη δεν είναι παρά ένα σύμπλεγμα (assemblage) από αυτές τις πέτρες. Όλα τα αντικείμενα του κόσμου έλκονται αμοιβαία, έλκονται πολύ αν είναι χοντρά ή αν είναι κοντά, πολύ λίγο αν είναι μικρά ή αν είναι μακριά. Και εγώ επίσης σας έλκω αλλά με ανεπαίσθητο τρόπο επειδή είμαι πολύ μικρότερος από τη Γη. Η Γη είναι τόσο πολύ μεγαλύτερη ανάμεσα στα αντικείμενα τα οποία βρίσκονται κοντά μας, που η έλξη της είναι η μόνη της οποίας τα αποτελέσματα γίνονται πρώτα αντιληπτά. Αλλά τούτα τα αποτελέσματα είναι σε όλους μας οικεία. Εξαιτίας τους οι άνθρωποι πέφτουν. Εκείνο που έκανε ο Newton, είναι ότι βρήκε, στοχαζόμενος πάνω σε τούτο το χυδαίο φαινόμενο, ότι η έλξη όφειλε να είναι παγκόσμια⁶ (universelle⁷). Ελπίζω ότι καταλάβατε καλά και ότι δεν έχετε κάποια αντίρρηση να διατυπώσετε.

Jacques: Ασφαλώς και έχω, δεν τολμούσα να το πω, αλλά φαίνεται ότι όλα σταματούν. Όταν πετάω μια μπίλια καταγής, τελικά σταματάει, δηλαδή ούτε ανεβαίνει ούτε κατεβαίνει. Όταν ακροβατώ θα έπαυα να κινούμαι αν δεν έκανα κινήσεις προκειμένου να συντηρήσω τις ταλαντώσεις. Το μήλο επίσης, δεν θα προχωράει επ'άπειρο και δεν θα μπορεί να γυρίζει για πάντα.

Δάσκαλος: Καλώς, αλλά τούτη η αντίρρηση δεν είναι τόσο αφελής. Ωστόσο αξίζει να την εξετάσουμε. Αν η μπίλια σταματάει όταν κυλάει καταγής, είναι ότι τρίβεται με το έδαφος. Αν η κούνια (balançoire) σταματάει είναι διότι τρίβεται στα δαχτυλίδια ανάρτησης (anneaux de suspension). Το μήλο μας δεν αγγίζει το έδαφος. Παραμένει στον αέρα, υπάρχει παρόλα αυτά κάτι τι το οποίο τελικά θα σταματούσε, όταν κινείστε με το ποδήλατο αισθανόσαστε τον αέρα και είστε υποχρεωμένοι να προσπαθήσετε προκειμένου να αντισταθείτε σε αυτόν. Ακόμα και αν ο αέρας ήταν απολύτως ακίνητος θα αισθανόσασταν άνεμο απέναντί σας αν προχωρούσατε κάπως γρήγορα. Καλά, το μήλο μας επίσης θα αισθανόταν τον αέρα και αυτός θα το σταματούσε. Γιατί; Επειδή το πετάμε στον αέρα.

Αλλά ας υποθέσουμε ότι ανεβαίναμε αρκετά ψηλά ώστε να μην βρισκόμασταν πιά στον αέρα. Γνωρίζετε ότι η γήινη ατμόσφαιρα δεν εκτείνεται πάνω από 100km και ότι πιο μακριά δεν υπάρχει τίποτε. Αν ανεβαίναμε τόσο ψηλά για να εκτοξεύσουμε το μήλο μας δεν θα αισθανόταν πλέον άνεμο και όσα είπα θα ήταν απολύτως σωστά, θα γύριζε επ'άπειρο γύρω από τη Γη. Σε ότι αφορά τη Σελήνη, εκείνη βρίσκεται πολύ πιο ψηλά από τούτη την απόσταση, στα 400.000km, και δεν υπάρχει αέρας για να της προβάλλει αντίσταση και γι'αυτό το λόγο θα γύριζε αιώνια.

Henri Poincaré.

6 Που αφορά όλη την υφήλιο ή όλο το Σύμπαν – Χρηστικό Λεξικό της Νεοελληνικής Γλώσσας, της Ακαδημίας Αθηνών, Εθνικό Τυπογραφείο, Αθήνα 2014, σελ. 1198.

7 Το PETIT ROBERT, 1987 αναφέρει (σελ. 2050) ότι η λέξη προέρχεται από το λατινικό universalis το οποίο σημαίνει: “σχετικό με το όλο, με το σύνολο.” Επισημαίνει επίσης ότι στα γαλλικά μπορεί να έχει και τις σημασίες cosmique και céleste (σελ 2051). Κατά την προσωπική μου άποψη το céleste (ουράνιος) αποκλείεται σύμφωνα με το νόημα που αποδίδει ο Newton (και συνεχίζουμε να αποδίδουμε μέχρι σήμερα) στην μεγάλη ανακάλυψή του. Το δε cosmique (κοσμικός) αποδίδεται, κατά προτίμηση, στην λεγόμενη *κοσμική ακτινοβολία (rayonnement cosmique)*. Σ.Τ.